

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТА «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» С ПРЕДМЕТОМ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» И ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Худайбердиев Бобир Ботирович,

ассистент кафедры «Инженерная и компьютерная графика»

Джизакского политехнического института.

tel: (97) 328 69 09, e-mail: xudayberdiyevbobir8812@gmail.com

Джунаид Мухаммад, докторант университета «Сукюнгкван»,
Южная Корея, e-mail: mjunaid@g.skku.edu. тел: 82 10 2057 6598

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается интеграция учебных дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Строительные материалы и изделия» в технических вузах. Основное внимание уделено педагогической эффективности такой интеграции и её влиянию на качество подготовки будущих инженеров и строителей. Изучаются методы и подходы к обучению, которые включают интерактивные технологии, проектно-ориентированное обучение и симуляции в реальном времени. Обсуждаются результаты исследований, демонстрирующие улучшение учебных достижений и профессиональных навыков студентов благодаря интеграции данных дисциплин. Статья подчеркивает значимость этого подхода для адаптации образовательных программ к современным требованиям индустрии и рынка труда.

Ключевые слова. Инженерная графика, компьютерная графика, строительные материалы, интеграция дисциплин, педагогическая эффективность, проектно-ориентированное обучение, инновационные образовательные технологии, подготовка инженеров.

ABSTRACT The article discusses the integration of the academic disciplines “Engineering and Computer Graphics” and “Building Materials and Products” in technical universities. The main attention is paid to the pedagogical effectiveness of such integration and its impact on the quality of training of future engineers and builders. Teaching methods and approaches are explored that include interactive

technologies, project-based learning, and real-time simulations. The results of research demonstrating the improvement of educational achievements and professional skills of students due to the integration of these disciplines are discussed. The article emphasizes the importance of this approach for adapting educational programs to modern requirements of industry and the labor market.

Keywords. Engineering graphics, computer graphics, building materials, integration of disciplines, pedagogical effectiveness, project-oriented learning, innovative educational technologies, training of engineers.

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия образовательный процесс в технических вузах испытывает значительные трансформации, обусловленные необходимостью подготовки специалистов, способных к быстрому адаптивному в меняющихся технологических и производственных условиях [1]. Одной из перспективных областей развития технического образования является интеграция различных учебных дисциплин, что позволяет улучшить понимание студентами комплексных процессов и взаимосвязей в инженерной практике.

Среди важнейших дисциплин, обеспечивающих подготовку будущих строителей и инженеров, стоят «Инженерная и компьютерная графика» и «Строительные материалы и изделия». Инженерная графика служит основой для визуализации проектных идей, в то время как знания о строительных материалах необходимы для понимания физических и химических свойств материалов, которые используются при строительстве [2]. Интеграция этих предметов может обеспечить более глубокое и системное понимание материаловедения в контексте их применения в проектных решениях.

Педагогическая эффективность такой интеграции заключается в создании условий для развития у студентов способности аналитически мыслить, применять теоретические знания на практике, развивать навыки критического мышления и решения комплексных задач. Эффективное

объединение теоретических знаний о материалах с практическими умениями в области графического моделирования может значительно повысить качество подготовки специалистов, так как студенты научатся не только выбирать подходящие материалы, но и адекватно представлять свои инженерные идеи в графической форме.

В данной статье рассмотрим методы и подходы к интеграции данных дисциплин, анализируем учебные планы и программы, которые были адаптированы для реализации этой интеграции, а также представим результаты исследований, демонстрирующих улучшение учебных достижений студентов в результате такой интеграции [3]. Это позволит оценить педагогическую эффективность внедрения интегрированных программ обучения в области строительства и инженерии.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И МЕТОДОЛОГИЯ. Анализ литературных источников демонстрирует, что в области инженерного образования было выполнено множество исследований, которые способствуют улучшению качества обучения специалистов за счет развития у студентов навыков интегрированного применения приобретенных знаний, в том числе некоторые из этих исследований об этом свидетельствуют [Абдуганиев А. и др. *Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке.* – 2018. – С. 85-87, Soatov A. M. *Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум.* – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Soatov A. M. *Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум.* – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490] просто освещается методика преподавания, в некоторых источниках основное внимание уделяется показателям качества, отнесенным к философской категории [Soatov A. M. *Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada*

rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332], во многих исследованиях приводятся лишь методические основы обучения инженерной графике [Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Менежмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264], в некоторых исследованиях [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023, Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777] описаны направления выбора объекта исследования для прохождения практики, в некоторых [Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov

J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1]* освещены лишь простые проблемы преподавания наук студентам, мотивационные ориентиры мотивации студентов к науке приводятся в исследованиях некоторых исследователей-психологов [Айнақұлов М. А. Худайбердиев В.В. *Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91, Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Худайбердиев А. А. Қурилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 135, Худайбердиев А. А. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27, Худайбердиев А. А. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535] не только связанные с этим исследованием, но и сообщаются о близких отношениях. Именно поэтому данное исследование посвящено еще не изученной теме, и автор был вовлечен в этот процесс.*

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Интеграция учебных дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Строительные материалы и изделия» может привести к ряду значимых научных результатов в области

образования и инженерии. Рассмотрим несколько возможных направлений для научных исследований и потенциальных результатов:

1. Исследование взаимосвязи визуального восприятия и технического понимания. Можно изучать, как визуализация через инженерную графику влияет на понимание студентами свойств и применений строительных материалов [4]. Это может включать анализ способов, которыми различные методы визуализации улучшают или изменяют понимание студентами материаловедения.

2. Разработка и оценка интегрированных учебных модулей. Создание и тестирование новых учебных модулей, которые объединяют элементы обеих дисциплин, может показать, как такая интеграция влияет на учебные результаты [5]. Это включает в себя разработку кейс-стади и проектных заданий, где студенты должны одновременно учитывать как графическое представление, так и материаловедческие аспекты.

3. Анализ когнитивных процессов при решении инженерных задач. Проведение исследований, нацеленных на изучение когнитивных процессов, связанных с использованием инженерной графики и выбором материалов. Это может помочь определить, какие аспекты интеграции наиболее эффективны для улучшения решения инженерных задач.

4. Педагогическая эффективность и методы преподавания. Изучение, как различные подходы к преподаванию этих интегрированных дисциплин влияют на мотивацию, вовлеченность и успеваемость студентов [6]. Можно оценить, какие методы (например, использование интерактивного программного обеспечения, виртуальной реальности, проектно-ориентированного обучения) наиболее эффективны.

5. Развитие профессиональных навыков. Оценка, как интеграция этих курсов влияет на развитие профессиональных навыков, таких как командная работа, критическое мышление и способность к инновациям [7]. Это включает

анализ готовности выпускников к реальным рабочим задачам в строительной отрасли.

6. Технологические инновации в образовании. Исследование того, как новейшие технологии (например, 3D-моделирование, искусственный интеллект в графическом дизайне, AR/VR технологии в обучении) могут быть интегрированы в обучение, чтобы улучшить понимание студентами комплексных концепций и процессов [8].

ОБСУЖДЕНИЕ. Исследования, направленные на изучение того, как визуализация влияет на понимание строительных материалов, подчеркивают значимость графической компетентности в инженерном образовании [9]. По данным различных авторов, визуальное представление помогает студентам лучше усваивать сложные концепции, такие как механические свойства и поведение материалов под нагрузкой [10]. Использование трехмерных моделей и симуляций может дополнительно улучшить этот процесс, делая абстрактные понятия более конкретными и понятными.

1. Разработка интегрированных учебных модулей. По результатам пилотных программ, включающих интегрированные учебные модули, студенты демонстрируют улучшенные результаты как в понимании инженерных задач, так и в способности применять знания на практике [11]. Эффективность таких модулей может быть обусловлена более глубоким погружением в реальные инженерные ситуации, где студенты одновременно рассматривают и материальные, и проектные аспекты задач.

2. Анализ когнитивных процессов. Исследования в этой области могут выявить специфические когнитивные стратегии, которые студенты используют при работе с интегрированными задачами [12,13]. Понимание этих процессов важно для оптимизации методик преподавания, чтобы обеспечить более эффективное и целенаправленное обучение.

3. Педагогическая эффективность и методы преподавания. Данные из образовательной практики показывают, что студенты, обучающиеся по интегрированным программам, часто выказывают выше уровень мотивации и удовлетворенности учебным процессом [14,15]. Интерактивные методы, такие как проектно-ориентированное обучение и использование интерактивных технологий (VR/AR), значительно усиливают этот эффект.

4. Развитие профессиональных навыков. Подход, ориентированный на интеграцию дисциплин, способствует развитию таких важных навыков, как командная работа и критическое мышление [16,17]. Это особенно важно в современном мире, где способность быстро адаптироваться и инновационно мыслить становится ключевым конкурентным преимуществом.

5. Технологические инновации в образовании. Внедрение новых технологий, таких как 3D-моделирование и AI, в процесс обучения может радикально изменить подход к изучению инженерных дисциплин. Такие инновации позволяют не только повысить наглядность материала, но и предоставить студентам возможности для экспериментирования и тестирования своих проектных решений в виртуальной среде, что может существенно ускорить обучение и улучшить его качество.

Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) позволяют создавать симулированные условия, которые максимально приближены к реальным строительным процессам [17,18]. Это даёт студентам возможность работать с виртуальными моделями строительных объектов, оценивать различные материалы и их свойства, а также анализировать потенциальные проблемы и неэффективности проекта до начала реального строительства.

6. Научные публикации и дискуссии. Результаты таких исследований часто обсуждаются в научных публикациях и на конференциях, способствуя развитию академического сообщества и повышению качества образовательного процесса [19,20]. Научные работы, посвящённые этой теме,

могут включать количественные данные о повышении учебной успеваемости и качественные оценки изменения уровня профессиональных навыков студентов.

7. Взаимодействие с индустрией. Тесное сотрудничество между учебными заведениями и строительными компаниями может способствовать разработке образовательных программ, которые не только соответствуют академическим стандартам, но и отвечают потребностям рынка труда [21,22]. Обмен знаниями и опытом между академическим сектором и промышленностью позволяет обновлять учебные курсы и методики обучения, делая их более релевантными и практико-ориентированными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Интеграция дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Строительные материалы и изделия» представляет собой многообещающее направление в образовании будущих инженеров и строителей [23]. Она не только улучшает педагогическую эффективность, но и способствует развитию важных профессиональных навыков, подготавливая студентов к успешной карьере в быстро меняющемся профессиональном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

3. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

5. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

8. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

9. Айнакулов М. А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

11. Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o'ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

12. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

13. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

14. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

16. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

17. Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

18. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

20. Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

21. Худайбердиев А.А. Қурилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Ме'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 135.

22. Xudayberdiyev A.A. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27.

23. Xudayberdiyev A.A. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535. 21. Gapparov B.N., Akramova M.A.

International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

24. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

25. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.